

PERSPECTIVAS DO DÉFICIT HÍDRICO NA REGIONAL DO ALTO ACRE

Emanuel Moraes de Souza¹, José Epitácio dos Santos Neto², Wesley da Silva Uchoa³,
Debora Menezes dos Santos⁴, Noeme Carneiro Soares⁵, Adamor Cordeiro Batista⁶, Jefferson
Vieira José⁷

Universidade Federal do Acre (UFAC) Campus Floresta, Rua Estrada da Canela Fina, Km 12 Gleba
Formoso - São Francisco, Cruzeiro do Sul - AC, 69980-000, ¹emanuel.souza@sou.ufac.br;
²jose.epitacio@sou.ufac.br; ³wesley.uchoa@sou.ufac.br; ⁴menesesdebora654@gmail.com;
⁵noeme.soares@sou.ufac.br; ⁶adamor.batista@ufac.br; ⁷jefferson.jose@ufac.br

Resumo

A escassez de água, especialmente durante as fases críticas do ciclo das culturas, é frequentemente associada à baixa produtividade agrícola. O objetivo deste estudo é a análise do balanço hídrico mensal na regional do Alto Acre, Estado do Acre a fim de verificar tendências de aumento ou diminuição do déficit hídrico ao longo do tempo. Foram utilizados dados de 58 anos, incluindo evapotranspiração de referência, precipitação, déficit hídrico (DEF) e excedente hídrico na escala mensal. O DEF anual acumulado foi de 191,3 mm, com uma concentração entre junho e setembro (173,2, mm). Há tendência de redução do DEF no mês de novembro na região do Alto Acre, com exceção de Assis Brasil.

Palavras-chave — Balanço hídrico, precipitação, agricultura, clima, recursos hídricos.

Abstract

Water scarcity, especially during critical phases of the crop cycle, is often associated with low agricultural productivity. The objective of this study is to analyze the monthly water balance in the Alto Acre region, State of Acre in order to verify trends of increase or decrease in water deficit over time. Data of 58 years were used, including reference evapotranspiration, precipitation, water deficit (DEF) and water surplus on a monthly scale. The accumulated annual DEF was 191.3 mm, with a concentration between June and September (173.2 mm). There is a tendency for DEF to decrease in the month of November in the Alto Acre region, except for Assis Brasil.

Key words — *Hydric balance, precipitation, agriculture, climate, water resources.*

1. INTRODUÇÃO

A compreensão do clima de uma região específica é fundamental para avaliar suas condições atmosféricas médias ao longo do tempo. Essa análise, incorporando um amplo conjunto de dados disponíveis [1], é crucial para entender o impacto direto das condições climáticas nas atividades humanas, abrangendo desde a produção agrícola até o bem-estar da população e suas interações sociais [2].

O déficit hídrico emerge como um dos principais desafios ambientais que afetam a produtividade agrícola. Uma vez que, cerca de 10% da superfície terrestre enfrenta estresse hídrico e salino, levando ao abandono de vastas áreas de terra [3]. Isso leva a crer que a produtividade agrícola é profundamente influenciada pelas condições climáticas, exigindo um monitoramento constante dos elementos meteorológicos em todas as etapas do desenvolvimento das culturas [4].

Em 2022, a produção agrícola do estado do Acre atingiu um marco histórico, alcançando 165.281 toneladas. Esse resultado representou um recorde para a série histórica iniciada em 2006, refletindo um aumento significativo de 23,4%, equivalente a 31,4 mil toneladas, em comparação com o ano anterior, quando a previsão era de 133,9 mil toneladas [5]. A região do Alto Acre é de grande importância para o cenário agrícola do estado, principalmente no que diz respeito à produção de soja e milho [6].

Em regiões como o Estado do Acre, sujeitas a períodos de déficit hídrico sazonal, estudos sobre a oferta e demanda desses recursos tornam-se

crucialmente importantes [7]. Posto que os níveis de déficit hídrico durante estágios críticos do desenvolvimento das culturas agrícolas podem resultar em quebras de produtividade significativas [8,9,10,11].

Logo, a análise do balanço hídrico mensal nas cidades da regional do Alto Acre é o objetivo deste estudo, visando identificar tendências de aumento ou diminuição do déficit hídrico ao longo do tempo. A elaboração deste balanço é essencial para o planejamento de estratégias de manejo do solo e da água na região [12,13].

2. MATERIAL E MÉTODOS

A Região do Alto Acre compreende os municípios de Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Assis Brasil e Capixaba. Localizada na porção Sudoeste da Amazônia Brasileira e no Leste do Estado do Acre, a Região do Alto Acre, (Figura 1), ocupando uma área de aproximadamente 17.601 km², o que equivale a cerca de 10% do território acreano. Com uma população estimada em cerca de 64 mil habitantes, conforme dados do IBGE [14], esta região é caracterizada pela sua proximidade com a fronteira boliviana, sendo todos os municípios limítrofes desse país, com Assis Brasil também fazendo fronteira com o Peru. A conectividade entre esses municípios é garantida pela rodovia BR-317, conhecida no Brasil como “Estrada do Pacífico”, que integra a Estrada Interoceânica.

Figura 1. Localização da regional do Alto Acre, pertencente à mesorregião do Vale do Acre.

De acordo com a classificação climática de Köppen, o Alto Acre possui um clima tropical de monções (Am) caracterizado por temperaturas

elevadas ao longo do ano, com pouca variação sazonal e duas estações distintas: chuvosa e seca. Na estação chuvosa, ventos úmidos do oceano trazem chuvas significativas, enquanto na estação seca, os ventos mudam, reduzindo a umidade e resultando em condições mais secas. Esse clima é comum em regiões próximas ao equador, onde a variação sazonal é menos pronunciada e as chuvas são influenciadas pelo movimento sazonal dos ventos monçônicos [15].

Este estudo foi elaborado a partir do banco de dados de Xavier et al. [16] para cinco sedes municipais da regional do Alto Acre do Estado do Acre, sendo elas, Capixaba, Epitaciolândia, Assis Brasil, Xapuri e Brasileia. A série de dados possui 58 anos, abrangendo o período de 1961 a 2019.

O Balanço Hídrico Climático (BHC) foi calculado utilizando o método proposto por Thornthwaite et al. [17], considerando uma Capacidade de Água Disponível (CAD) no solo de 100 mm. Foram utilizados os dados médios mensais de Precipitação Pluvial e a Evapotranspiração de Referência.

Sequencialmente, foram obtidas as estimativas da Evapotranspiração Real (ETR), Armazenamento de Água no Solo (ARM), Déficit Hídrico (DEF) e Excedente Hídrico (EXC), em uma escala mensal, conforme descrito por Pereira et al. [18]. Esses cálculos foram conduzidos de forma individual para cada um dos cinco municípios. Em seguida, as informações obtidas em todos os municípios foram agregadas para a realização de uma média representativa da regional do Alto Acre como um todo.

A análise de tendências nas séries históricas de precipitação e temperatura foi avaliada a partir do teste de Mann-Kendall que é usado para detectar tendências monotônicas (de aumento ou diminuição) e é amplamente utilizado para detectar tendências em séries temporais porque é simples, robusto e os dados não precisam estar em conformidade com qualquer distribuição estatística [19,20].

O software R Statistical® [21] e seus pacotes foram empregados para aquisição e análise de dados, onde envolve uso de funções embutidas e utilização de pacotes específicos para criação de gráficos e execução do balanço hídrico. Os pacotes dplyr [22] e lubridate [23] foram utilizados para manipulação e análise de dados. Os gráficos foram criados utilizando o pacote ggplot2 [24] e para o mapa foi utilizado o pacote geobr [25].

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Tabela 1 são apresentadas as variáveis do (BHC) para a regional do Alto Acre, considerando a média dos cinco municípios. Nesse contexto, foram identificadas (DEF) anuais acumuladas de 191,3 mm, predominantemente registradas entre abril e dezembro. Especificamente, observou-se uma concentração significativa nos meses de junho a setembro, correspondendo a aproximadamente 90,54% (173,2 mm) do Déficit Hídrico anual. Por outro lado, um Excedente Hídrico anual de 692,8 mm, (>10,0 mm) foi observado, concentrando-se principalmente entre outubro e maio.

Tabela – 1 Valores médios e desvio padrão de Precipitação Pluvial (P), Evapotranspiração (ETo), Déficit Hídrico (DEF) e Excedente Hídrico (EXC) mensal para regional do Alto Acre, tratando-se de uma série histórica de 1961 a 2019 para a regional do Alto Acre.

Mês	P	ETo	DEF	EXC
(mm)				
Jan	245,0 (6,2)	103,0 (0,6)	0,0 (0,1)	139,8 (6,7)
Fev	252,5 (5,7)	91,60 (0,5)	0,0 (0,0)	160,8 (5,5)
Mar	232,9 (13,8)	100,5 (0,7)	0,0 (0,2)	132,3 (13,4)
Abr	161,6 (8,0)	93,8 (0,7)	0,8 (0,2)	72,1 (6,7)
Mai	82,8 (3,3)	91,3 (0,7)	5,2 (1,1)	12,8 (1,1)
Jun	33,8 (2,5)	86,7 (0,7)	23,3 (2,1)	1,0 (1,0)
Jul	25,9 (0,6)	100,9 (0,9)	51,5 (1,5)	0,7 (0,5)
Ago	36,9 (4,0)	109,9 (0,9)	62,0 (2,4)	0,1 (0,1)
Set	84,0 (3,7)	113,1 (0,8)	36,4 (0,9)	2,3 (2,4)
Out	151,0 (2,2)	120,3 (1,0)	9,7 (0,9)	12,0 (3,7)
Nov	189,0 (6,0)	110,4 (0,9)	2,2 (0,5)	48,9 (5,4)
Dez	234,6 (8,9)	106,5 (0,6)	0,2 (0,3)	110,1 (8,7)
Anual	1.730 (64,9)	1.228 (9)	191,3(10,2)	692,8 (55,2)

Pode-se observar que durante o período de Déficit Hídrico, houve uma baixa variabilidade representada pelo desvio padrão, que variou de 0,7 a 2,4 mm, indicando uma semelhança entre os cinco municípios, confirmado na Figura 2.

Na Figura 2 são apresentadas as representações gráficas completas do Balanço Hídrico Climático para os cinco municípios. Tanto os períodos de (EXC) quanto os de (DEF) demonstram uma semelhança significativa entre todos os municípios do Alto Acre, tanto em termos de duração quanto em quantidade, indicando uma consistência entre esses parâmetros. Em todos os municípios examinados, o pico de Excedente Hídrico de água foi de 160,8 mm em fevereiro,

enquanto o Déficit Hídrico foi de 62,0 mm em agosto.

A Precipitação Pluvial é um dos principais elementos climáticos que influenciam a disponibilidade de água na região. Observa-se uma sazonalidade marcante, com os maiores volumes de precipitação ocorrendo nos meses de dezembro a março, com médias anuais atingindo 1.730 mm, (Tabela 1) e (Figura 2).

A Evapotranspiração representa a perda de água do solo por evaporação e transpiração das plantas [26]. Os valores médios mensais de ETo são mais consistentes ao longo do ano, variando entre 86,7 mm em junho e 120,3 mm em outubro. A Evapotranspiração anual totaliza 1.228 mm, refletindo a influência das condições climáticas locais na demanda evaporativa.

Figura 2 – Balanço Hídrico normal, limitado pela capacidade de água disponível (CAD), em escala mensal no período de 1961 a 2019 para os municípios da regional do Alto Acre.

Podemos inferir que, durante a maior parte do ano, a entrada de água no solo supera a saída para a atmosfera. Com esta análise, é evidente que a Precipitação supera a Evapotranspiração durante a maior parte do ano, (Tabela 1) e (Figura 2).

Constatou-se uma tendência significativa de redução do Déficit Hídrico do solo no mês de novembro na região do Alto Acre, com exceção de Assis Brasil (Tabela 2). Esta diminuição pode influenciar significativamente a agricultura local, especialmente em relação à época de plantio e às culturas selecionadas.

Tabela 2. Tendência mensal do déficit hídrico (DEF), com testes de Mann-Kendall aplicados a dados históricos (1961-2019).

Mês	CAP	XAP	EPI	BRA	ASS
Jan	ns	ns	ns	ns	0,13 ^{ns}
Fev	ns	ns	ns	ns	ns
Mar	ns	ns	ns	ns	0,33 ^{ns}
Abr	0,85 ^{ns}	0,48 ^{ns}	0,84 ^{ns}	0,85 ^{ns}	0,77 ^{ns}
Mai	0,02* (+)	0,22 ^{ns}	0,18 ^{ns}	0,18 ^{ns}	0,07 ^{ns}
Jun	0,54 ^{ns}	0,61 ^{ns}	0,34 ^{ns}	0,34 ^{ns}	0,68 ^{ns}
Jul	0,42 ^{ns}	0,77 ^{ns}	0,69 ^{ns}	0,68 ^{ns}	0,93 ^{ns}
Ago	0,11 ^{ns}	0,65 ^{ns}	0,73 ^{ns}	0,75 ^{ns}	0,67 ^{ns}
Set	0,48 ^{ns}	0,33 ^{ns}	0,74 ^{ns}	0,75 ^{ns}	0,46 ^{ns}
Out	0,59 ^{ns}	0,81 ^{ns}	0,97 ^{ns}	0,99 ^{ns}	0,86 ^{ns}
Nov	0,01* (-)	0,01 (-)	0,08* (-)	0,04* (-)	0,71 ^{ns}
Dez	ns	ns	0,71 ^{ns}	0,71 ^{ns}	0,80 ^{ns}

Cap: Capixaba; XAP: Xapuri; EPI: Epitaciolândia; BRA: Brasília; ASS: Assis Brasil; *(p<0,05), ns(p>0,05): meses sem déficit hídrico, (+) aumento, (-) diminuição.

Com a redução do Déficit Hídrico em novembro, os agricultores da região podem considerar a expansão do cultivo de culturas como a de arroz, que demanda uma umidade adequada do solo durante o período de plantio. De acordo com os estudos conduzidos por Campos e Medeiros [27], foi identificado que o período entre 15 de outubro e 15 de novembro é o mais propício para o plantio de arroz no Acre. Essa conclusão considerou um ano agrícola com padrões normais de chuvas. Essa mudança pode ampliar o calendário de cultivos, possibilitando a inclusão de variedades mais sensíveis à disponibilidade de água durante essa época do ano [28].

No mês de março apenas em Capixaba constatou-se uma tendência de aumento do Déficit Hídrico do solo. Embora todas as cidades possam ter características climáticas semelhantes, existem diferenças locais.

4. CONCLUSÃO

Os municípios do Alto Acre apresentam similaridades nos elementos do Balanço Hídrico Climático. O Déficit Hídrico anual acumulado foi de 191,3 mm, com uma concentração entre junho e setembro de 173,2 mm.

Há, na verdade, um aumento significativo no (DEF) em Capixaba durante o mês de março, mas o restante dos municípios mostram uma diminuição em novembro, com exceção de Assis Brasil.

Portanto, esta diminuição pode ter um impacto significativo na agricultura local, especialmente na determinação da época de plantio e na escolha das culturas.

5. REFERÊNCIAS

- [1] INMET, Tempo e Clima. Disponível em: <<https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/inmet>.>
- [2] Jesus, J. B. Estimativa do balanço hídrico climatológico e classificação climática pelo método de Thornthwaite e Mather para o município de Aracaju - SE. Scientia Plena, v.11, n.5, 2015.
- [3] Frahm, M. A.; Rosas, J.C.; Mayek-Pérez, N. et al. Breeding beans for resistance to terminal drought in the Lowland tropics. Euphytica 136, 223–232 (2004). <https://doi.org/10.1023/B:EUPH.0000030678.12073.a9>
- [4] Levitt, J. (1980). Respostas das plantas ao estresse ambiental, Volume 1: Estresse por resfriamento, congelamento e alta temperatura. Imprensa Acadêmica..
- [5] IBGE.; LSPA, Levantamento Sistemático Da Produção Agrícola. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/agricultura-e-pecuaria/9201-levantamento-sistemático-da-produção-agrícola.htm>. Acesso em: 17/11/2023
- [6] Moraes, Wesley. Com safra recorde, produção de milho e soja no Acre é a maior em 30 anos. Agência de Notícias do Acre, 2023. Disponível em: <https://agencia.ac.gov.br/com-safra-recorde-produção-de-milho-e-soja-no-acre-e-a-maior-em-30-anos/#:~:text=A%20maioria%20dos%20campos%20de,anos%20de%202012%20e%202022>. Acesso em: 13 jun. 2024.
- [7] Setti, A. A.; Werneck, E. F.; Pereira, I. C. Introdução ao gerenciamento de recursos hídricos. 2ª ed. –

Brasília: Agência Nacional de Energia Elétrica, Superintendência de Estudos e Informações Hidrológicas, 207 p. 2000.

[8] Sans, L. M. A.; Assad, E.D.; Guimarães, D. P.; Avellar, G. Zoneamento de riscos climáticos para a cultura do milho na Região Centro-Oeste do Brasil e para o Estado de Minas Gerais. Revista Brasileira de Agrometeorologia, v. 9, n. 3, p. 527-539, 2001.

[9] Farias, C. H. A.; Fernandes, P.D.; Azevedo, H.M.; Dantas, J. N., Índices de crescimento da cana-de-açúcar irrigada e de sequeiro no Estado da Paraíba. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 12, n. 4, p. 356-362, 2008.

[10] Kron, A. P.; Souza, G.M.; Ribeiro, R. V. Water deficiency at different developmental stages of *Glycine max* can improve drought tolerance. Bragantia, v. 67, n. 1, p. 43-49, 2008.

[11] Patanè, C.; Simona, T.; Sortino, O. Effects of deficit irrigation on biomass, yield, water productivity and fruit quality of processing tomato under semi-arid Mediterranean climate conditions. Scientia Horticulturae, v. 129, n. 4, p. 590-596, 2011.

[12] Jesus, J.B. Estimativa do balanço hídrico climatológico e classificação climática pelo método de Thornthwaite e Mather para o município de Aracaju - SE. Scientia Plena, v.11, n.5, 2015.

[13] Matos, R. M.; Silva, J. A. S.; Medeiros, R. M. Aptidão climática para a cultura do feijão caupi do município de Barbalha – CE. Revista Brasileira de Agricultura Irrigada, v.8, n.6, p.422-431, 2014.

[14] IBGE. Censo 2000. Disponível em: <http://www2.ibge.gov.br/pub/Censos/>. Acesso em 10 de outubro 2010.

[15] Henrique, J. 2005. Climas Tropicais e Equatoriais. In: Oliver, JE (eds) Enciclopédia de Climatologia Mundial. Série Enciclopédia de Ciências da Terra. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/1-4020-3266-8_212

[16] Xavier, A. C.; Scanlon, B. R.; King, C. W.; & Alves, A. I. (2022). New improved Brazilian daily weather gridded data (1961–2020). International Journal of Climatology, 42(16), 8390–8404. <https://doi.org/10.1002/joc.7731>

[17] Thornthwaite, C. W.; Mather, J. R. The water balance. Centerton, NJ: Drexel Institute of Technology - Laboratory of Climatology, 1955. 104p. (Publications in Climatology, vol. VIII, n.1).

[18] Pereira, A. R.; Angelocci, L. R.; Sentelhas, P. C. Agrometeorologia – Fundamentos e aplicações práticas. Porto Alegre: Agropecuária, 2002.

[19] Mann, H. B. 1945. Non-parametric tests against trend. Econometrica, 13p.

[20] Kendall, M. G. 1975. Rank Correlation Methods. 4 ed. London: Charles Griffin.

[21] R Core Team (2022) R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna. <https://www.R-project.org>

[22] Wickham H, François R, Henry L, Müller K, Vaughan D (2023). `_dplyr: A Grammar of Data Manipulation_`. R package version 1.1.4. <https://CRAN.R-project.org/package=dplyr>.

[23] Garrett Golemund, Hadley Wickham (2011). Dates and Times Made Easy with lubridate. Journal of Statistical Software, 40(3), 1-25. URL <https://www.jstatsoft.org/v40/i03/>.

[24] H. Wickham. ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis. Springer-Verlag New York, 2016.

[25] Pereira R, Goncalves C (2024). `_geobr: Download Official Spatial Data Sets of Brazil_`. R package version 1.9.0, <<https://CRAN.Rproject.org/package=geobr>>.

[26] Thornthwaite, C. W.; Wilm, H. G. Report of the committee on evapotranspiration and transpiration 1943-1944. Transactions of the American Geophysical Union, Washington, v.25, part 5, p.686-693, 1944.

[27] Campos, I. S.; Medeiros, J. A, Época de semeadura para o arroz de sequeiro no Acre. Rio Branco, EMBRAPA-UEPAE Rio Branco, 1980a. 4p. (EMBRAPA-UEPAE Rio Branco. Comunicado Técnico, 16).

[28] Smit, B.; Burton, I.; Klein, R. J. T.; Wandel, J. Uma anatomia da adaptação às mudanças climáticas e variabilidade. Em Adaptação Social à Variabilidade e Mudanças Climáticas; Kane, SM, Yohe, GW, Eds.; Springer: Dordrecht, Holanda, 2000.